

VÍDEO**Mesa 3: Saúde mental dentro e fora do mundo corporativo.**

Palestra apresentada no dia 25 de outubro de 2025, pelas psicólogas Larissa Bhering, Kaliani Rocha e Fernanda Bertoline, transmitido pelo canal do youtube do IGT na rede. Sob a temática: “Saúde mental dentro e fora do mundo corporativo..”

Objetivo:

Refletir acerca da Saúde mental dentro e fora do mundo corporativo.

Palestrantes:

Larissa Bhering - CRP 05/25718

Psicóloga há mais de 20 anos. Gestalt-terapeuta e Consultora Organizacional. Diversificadas habilidades na psicologia. Formação em Gestalt Terapia e Especialização em psicoterapias individual, grupo, terapia de casal e familiar. Psicologia Organizacional: Prática em programas de desenvolvimento e treinamento comportamental, visando a saúde emocional das pessoas na empresa. Coaching Executivo e Pessoal pelo ICI (Integrated Coaching Institute) qualificando-se no suporte a pessoas que desejam a autodescoberta e desenvolvimento pessoal para o avanço em suas vidas. MBA em Gestão de Negócios: Foco no desdobramento de estratégias empresariais em ações que favorecem o atingimento de metas e sustentabilidade do negócio

Kaliani Rocha - CRP 02/29086

Professora Associada do Departamento de Psicologia da UFPE. Pós-Doutorado em Sociologia no CNRS/CRESPPA/GTM - Universidade de Paris 8 (2020). Doutorado em Sociologia (2010), mestrado em Serviço Social (2005), graduação em Psicologia (2002) e bacharelado em Psicologia do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco (2002). Coordenadora de FRESTAS, Frente de Estudos sobre Trabalho, Atividade e Saúde, no Departamento de Psicologia da UFPE. Relatora titular do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE (CEP/CONEP). Integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Psicologia/UFPE. Integrante, na Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), do Grupo "Modos de Vida e Trabalho". Linha de pesquisa: trabalho, saúde e subjetividades

Fernanda Bertoline - CRP 05/41817

Psicóloga, Gestalt-terapeuta; Graduada pela Universidade Veiga de Almeida; Extensão universitária em Orientação Profissional Clínica e Institucional na Abordagem Gestáltica, pelo IGT (Instituto de Gestalt-terapia e atendimento familiar), e, em Oficinas Terapêuticas na Prática Clínica, no núcleo de pós - graduação da Universidade Veiga de Almeida; Supervisora de atendimentos clínicos individuais, de grupo, de casais, famílias e Orientação Profissional e de carreira; Professora do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família); Psicóloga Clínica e Escolar. Orientadora Profissional parceira na clínica Penido de Terapia Cognitiva; Responsável técnica pelo Projeto de Orientação Profissional Vir a Ser; Membro da comissão organizadora do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia.

Para assistir acesse:

<https://youtube.com/live/aM-2dlgWWCo?feature=share>